

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: TRANSVERSALIDAD Y SISTÉMICA

MERCEDES RIUS LOZANO

Profesora Titular del Departamento de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia.

MAURICIO CONTRERAS DEL RINCÓN

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia

BÁRBARA RIBERA EGEA

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Doctoranda.

AMPARO CALATAYUD SALOM

Profesora Ayudante del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia.

LORENZO FERRER FIGUERAS

Profesor emérito de la Universidad de Valencia

Abstract. – The health, considered a value throughout the history of the humanity has been undergoing modifications throughout the time, modifications that are derived from the context and of the time in which we lived. Thus, the one that a value is something preferable for the subject, is a preference that arises from the own social immersion of the individual, and of the relations that maintain with different institutions and human groups. This way, each one of us can have an individual concept of the health, but we do not forget that this concept does not arise only like individual option, but that is in narrow relation with the understanding that of this value is had at social level.

The Education for the Health, from the perspective of the promotion and prevention, and from the systemic point of view must help the self-organization of the individual before the information that come as much from external means, like of the internal one.

Resumen. – La salud, considerada un valor a lo largo de la historia de la humanidad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo, modificaciones que se derivan del contexto y del tiempo en el que vivimos. Así, el que un valor sea algo preferible para el sujeto, es una preferencia que surge de la propia inmersión social del individuo, y de las relaciones que mantiene con distintas instituciones y grupos humanos. De este modo, cada uno de nosotros puede tener un concepto individual de la salud, pero no olvidemos que este concepto no surge sólo como opción individual, sino que está en estrecha relación con el entendimiento y comprensión que de dicho valor se tiene a nivel social.

La Educación para la Salud, desde la perspectiva de la promoción y prevención, y desde el punto de vista sistémico debe favorecer la autoorganización del individuo ante las informaciones que provienen tanto del medio externo, como del interno.

Palabras clave. – Teoría del Caos, Análisis Sistémico, Sistema complejo, Perturbación, Punto de equilibrio, Desorden aparente, Ruido blanco, Interrelación, Interculturalidad, Transversalidad, Bifurcaciones, Estructura fractal, Autonomía, Autoestima, Autocontrol.

1. LA SALUD COMO VALOR.

La importancia de la salud no es un tema de hoy. Desde muy antiguo el hombre ha intentado mantener un equilibrio, no sólo biológico, sino también espiritual o mental. Ya, los romanos, (y, anteriormente los griegos) acuñaron la frase, por todos conocida: “mens san in corpore sano”, lo cual

integra dos de los ámbitos de la salud, no sólo la salud física o biológica, sino también la dimensión más espiritual o psicológica. Por tanto se consideraba una unidad en interacción que precisaba de un equilibrio, al menos en estos dos ámbitos.

La salud considerada, pues, un valor a lo largo de la historia de la humanidad ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo, como cualquier

otro valor, modificaciones que se derivan del contexto y del tiempo en el que vivimos. Así, el que un valor sea algo preferible para el sujeto, es una preferencia que surge de la propia inmersión social del individuo, y de las relaciones que mantiene con distintas instituciones y grupos humanos (ESCAMEZ, 1986). De este modo, cada uno de nosotros puede tener un concepto individual de la salud, pero no olvidemos que este concepto no surge sólo como opción individual, sino que está en estrecha relación con el entendimiento y comprensión que de dicho valor se tiene a nivel social.

La OMS la definió en 1946, como “estado completo de bienestar físico, mental y social”, y no solamente ausencia de enfermedad o invalidez. Es evidente que hasta llegar a este concepto de la salud, ésta ha pasado por distintas etapas, de manera que el concepto ha ido evolucionando, desde la más elemental lucha por la vida y su mantenimiento, pasando por la más cercana lucha contra la enfermedad, hasta llegar a los conceptos actuales.

Una de las grandes aportaciones de la definición de la OMS ha sido precisamente la inclusión del ámbito social en la misma, lo que supera a las anteriores, es decir el ser humano no sólo debe “sentirse bien” a nivel biológico (físico) y psicológico (mentalmente), sino también a nivel social (relaciones con los demás), y, añadiríamos, a nivel ambiental (condiciones de orden físico, químico, biológico y social que inciden en la salud de la población). Por lo tanto, la adquisición de competencias en valores, actitudes y habilidades (ESCAMEZ, 2002) en estos ámbitos, va a ser decisiva para su consecución.

Si bien esta definición ve la salud como condición positiva que tiene en cuenta a la persona en su totalidad, debemos reconocer, sin embargo, que algunos grupos de población no disponen de la posibilidad efectiva de disfrutar de la propia capacidad, así algunas invalideces o limitaciones funcionales pueden ser en realidad, consecuencia de tales carencias. El “estar bien” o “estar mal” depende del sujeto que se encuentra viviendo su propia condición en el espacio de su cuerpo a través del cual median las relaciones con el resto del mundo (GOMEZ OCAÑA, RIUS LOZANO, 1998).

Este bienestar no puede contemplarse de manera fija o estática, sino como un equilibrio relacionado con las diversas condiciones de vida, de trabajo, de tensiones..., que inevitablemente, se dan en la existencia humana. Así, pues, el ser humano

observa su salud desde tres dimensiones: la objetiva o de capacidades, la subjetiva o psicológica, y la social o de interacción con los demás, dentro de un entorno determinado, lo cual supone que la salud se constituye en una realidad compleja, multiforme y dinámica. La complejidad deriva, fundamentalmente, del hecho de que la salud es al mismo tiempo objetiva y subjetiva, y de que se sustenta en diversos factores: biológicos, psicológicos, culturales, socio-económicos y ambientales, y, especialmente, en la interacción de todos ellos (GOMEZ-OCAÑA; RIUS; DOMENECH, 19).

Posteriormente la OMS en 1985 definió la salud como la capacidad de realizar el propio potencial personal y responder positivamente a los retos del ambiente. Definición que parece más realista, ya que el sujeto parte de sus propias capacidades, para, a partir de ellas aprender a interactuar con su entorno.

De este modo, cada individuo, responde de modos diversos, por un lado, de acuerdo a sus capacidades (no todos poseemos el mismo grado de salud), por otro, desde su propia percepción (una misma tensión, es percibida de manera diferente por diferentes personas), y de cómo esta respuesta repercute no sólo en nosotros mismos, sino también sobre los demás (la salud no puede considerarse a nivel individual). El ser humano, por ser un sistema abierto capaz de captar cualquier tipo de información, sufre tensiones constantes, que generan mayor o menor tensión o desequilibrio, dependiendo de lo dicho anteriormente.

El hecho de que el concepto de salud haya ido cambiando, y que en este momento podamos hablar de promoción y prevención de la salud, se deriva, no sólo de los avances de las propias ciencias médicas, sino de los avances socio-económicos y culturales. Una mejor alimentación, unas medidas higiénicas adecuadas, etc., claras medidas preventivas de enfermedades, ha hecho posible que podamos hablar en dichos términos en los cuales debemos participar todos, no sólo el personal sanitario, sino que cualquier ciudadano con sus actuaciones pueden contribuir a la mejora de su salud propia y la de los demás. No olvidemos que cuando hablamos de promoción de la salud, lo hacemos con el fin de aumentar la **CALIDAD DE VIDA** del sujeto, lo que abunda en su nivel de salud, no miramos a la enfermedad, sino que el objetivo primordial es la **SALUD**. Sin embargo, la prevención actúa sobre los factores de riesgo a fin de evitar la aparición de la enfermedad.

2. LA EDUCACION PARA LA SALUD COMO TEMA TRANSVERSAL: EJES TRANSVERSALES Y SU INTERRELACION.

La Educación para la Salud en el marco de la Política Educativa española se ha considerado un “tema transversal”, considerada como un tema de enseñanza que sin pertenecer específicamente a un área de conocimiento determinada, está presente en todas las materias, etapas y ciclos educativos.

Dichos temas transversales son considerados contenidos valiosos que responden a un proyecto válido de sociedad y educación, por tanto, deben estar justificados en el marco social en el que se desarrolla la educación.

Puesto que la Política Educativa, debe dar respuesta a las necesidades que la sociedad está demandando, recogiendo lo que la misma siente, estos contenidos deben dar respuesta a realidades y necesidades propias del contexto social. No olvidemos, que los patrones que se transmite desde la educación, son básicamente patrones sociales, por lo que la Educación para la Salud, entre otras, es considerada de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad. Además, los temas transversales nos ayudan a repensar el sentido y valor de la escuela de hoy, nos ofrecen la posibilidad de impulsar y trabajar los temas para la Vida, la educación para el futuro, pero desde planteamientos críticos, éticos y reconceptualizadores (GONZALEZ LUCINI, 1993; YUS RAMOS, 1993).

Junto a la educación para la Salud se consideran también contenidos transversales: la Educación Ambiental, la Educación para el consumo, la Educación para la Paz, la Educación vial, la Educación para la igualdad, la Educación Sexual y la Educación Moral.

La interrelación de estos temas transversales es evidente, pues no es posible entender, por ejemplo, la Educación para la Salud desvinculada del ambiente, pues, como ya explicamos éste influye sobre la salud de la población, o de la Educación para el Consumo: un buen consumo desde la infancia en todos los aspectos (alimentación saludable, por ejemplo) redundará en un consumo adecuado en la edad adulta, o de la Educación Vial (tengamos presente que es la primera causa de muerte en la población juvenil, además de las secuelas e invalideces que ocasionan los accidentes de todo tipo, no sólo los de tráfico, o la Educación

Sexual: la incidencia de embarazos no deseados entre los jóvenes o el contagio de enfermedades de transmisión sexual constituyen también un importante factor de riesgo, por lo que la Educación Sexual desde el marco de la Educación para la Salud es necesaria.

Existen otros temas implícitos en la Educación para la Salud, como la Educación para la Igualdad, que incluye no sólo los aspectos de género y coeducación, sino también los de interculturalidad, todos tenemos iguales derechos de cara al mantenimiento y promoción de la salud, así como una mejor calidad de vida, de la cual como dijimos la salud va ser un importante indicador, dentro de un ambiente de cordialidad y solidaridad, dónde los aspectos morales cobran gran relevancia.

Precisamente, el que todos estos temas sean en la realidad inseparables, lo que vienen a constatar que el hombre es una unidad, dónde todas sus dimensiones se dan interrelacionadas, influyéndose mutuamente, lo que hace imposible que éstas puedan separarse. Desde el ámbito educativo, y a nivel puramente metodológico, intentamos esta escisión, pero la realidad nos demuestra que es mucho más rica, y que no podemos considerar al “sistema humano” como una suma de esas realidades, sino que en la intervención educativa, hemos de tener presente que el hombre es una entidad bio-piso-social inserta en un ambiente determinado, dónde todas sus dimensiones van a interactuar unas con otras, dando lugar a sujetos irrepetibles. ¿Cómo puede llevarse a la práctica esta transversalidad?

Un modo de llevarlo a cabo, consiste en impregnar todo el curriculum de actuaciones que promuevan salud, por tanto en cada una de las áreas introducir hechos, conceptos y principios suficientes respecto a la salud, así como procedimientos, habilidades y destrezas al respecto. Como comenta PALOS (1998) la filosofía transversal atraviesa o envuelve, pero sobre todo reinterpreta el curriculum en todos sus contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Reinterpretación que supone darle una dimensión ética al curriculum escolar.

Se trata de ofrecer los conocimientos suficientes en materia de salud –conocimientos que en muchos casos ya vienen dados en el curriculum, o se prestan a su introducción, y en otros, deberíamos incluirlos-, generar hábitos saludables que desemboquen en actitudes positivas hacia la salud, y por tanto en la generación de estilos de vida saludables, objetivo último de la Educación para la Salud.

Otra propuesta, sin olvidar la anterior, consiste en que todo el centro educativo se impregne en su totalidad de la "Filosofía saludable", convirtiéndose de este modo en un centro promotor de salud, cuestión que abordamos a continuación.

Si consideramos la salud como un indicador importante de calidad de vida (ESCAMEZ, 2002) entendida como "conjunto de condiciones que permiten la plena realización de la persona en todas sus facetas". Una buena salud mejora la calidad de vida y una buena calidad de vida mejora la salud, desde la perspectiva de equilibrio (dinámico) físico, psico-social y ambiental, realiza parte de la misma (GOMEZ-OCAÑA; RIUS, 1998).

Un método eficaz para conseguir que los Programas de Educación para la Salud en la escuela lleguen a buen término será mediante la "vida sana en la escuela", lo que supone el desenvolvimiento de las personas que forman parte del centro educativo en un ambiente sano y seguro, en cuanto a higiene, prevención de enfermedades, accidentes, relaciones personales, etc. se refiere, favoreciendo la adquisición de hábitos y actitudes en salud. Para ello, resumimos, a continuación los indicadores más importantes que se han definido para identificar un "centro educativo promotor de la salud":

- Promoción y prevención de la salud.
- Contempla todos los aspectos de la vida del centro educativo y sus relaciones con la comunidad.
- Se basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos, mentales, sociales y ambientales.
- Se centra en la participación activa de los alumnos a fin de conseguir habilidades y destrezas saludables.
- Incluir estas destrezas y habilidades como parte del curriculum.
- Toma en consideración las actitudes, valores y creencias de los alumnos.

- Garantizar un entorno saludable y seguro que fomente la integración de sus miembros.
- Desarrollo de la autoestima y autonomía personal, fundamental para la salud psicológica.
- Importancia del modelo saludable en todas las personas que forman el centro.
- Participación de la familia como promotora de la salud.
- Participación de otros agentes de salud (médico, enfermeros, higienistas dentales,...) a través de exámenes de salud, participación en campañas de salud, etc.
- Conocimiento y correcta utilización de los servicios de salud de la comunidad.

Pensamos que educar en la transversalidad no supone concebirla como un listado de temas, de principios, de características, sino más bien, como el espíritu y la forma de entender la acción educativa. No sólo implica "qué", sino también "para qué enseñar" de nuestra labor educativa. Labor que debe dirigirse hacia la premisa de ayudar a formar ciudadanos más críticos, capaces de reflexionar y participar en la sociedad del presente para construir una sociedad futura más justa. Creemos que hay que rescatar el significado genuino de los temas transversales, no sólo para comprender las problemáticas sociales y culturales, sino, más bien, para ayudar a nuestros alumnos y alumnas a determinar su actitud ante la vida (CALATAYUD, 2000; CALATAYUD Y ARANDA, 2000, 2001).

3. LA SALUD DESDE UN PUNTO DE VISTA SISTÉMICO

Definiendo la salud en su triple acepción física, psíquica y social, cualquier desequilibrio en cualquiera de los ámbitos citados supone una pérdida del orden en el sistema humano persona, entendido como ente global, debido a la incapacidad (momentánea o perdurable) de dicho sistema para autoorganizarse frente a una perturbación interna o externa, lo que ha provocado un desorden aparente en ese sistema humano que puede ser de naturaleza caótica o no.

De esta forma, podemos entender la salud como la capacidad del ser humano de reaccionar ante los estímulos y perturbaciones del entorno de una forma equilibrada, en el sentido de ser capaz de generar un proceso de autoorganización que le permita superar su estado anterior y presente para autoconstruir un nuevo estado (todavía no existente y, por tanto, inventado).

Lo que normalmente entendemos por salud no es más que este continuo proceso de autoorganización que permite defenderse de agresiones interiores o exteriores mediante la permanente reconstrucción de nuevos estados del individuo. Esto significa que cualquier ser humano que no sea capaz de adaptarse a las influencias procedentes del entorno (tanto físicas, psíquicas, como sociales) será una persona enferma, ya que sus capacidades quedarán limitadas frente a las perturbaciones interiores o exteriores.

Evidentemente, un proceso de autoorganización como defensa frente a una perturbación interior o exterior no es algo innato, sino que debe aprenderse. La reacción física ante una vacuna o

ante un agente químico o médico no siempre es la misma. Hay aquí también un proceso de aprendizaje de las células, de los órganos vitales. Los procesos curativos físicos (si es que se puede hablar en puridad de enfermedades solamente físicas) no son nunca iguales entre personas diferentes: tienen distintas duraciones, presentan variadas evoluciones y manifiestan muy diversas incidencias dependiendo de los individuos. Lo que revela que existen diferentes fases en el aprendizaje de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad, que ésta no es un proceso mecánico, y que en cada ser humano el proceso es único e irrepetible. Sin embargo, esta unicidad en el tiempo y en el espacio no significa aislamiento, ya que el proceso de autoorganización permanente que es la salud no se puede concebir sin una intrincada maraña de interrelaciones de los individuos con otros individuos, con el medio y con el entorno.

El objetivo fundamental de la Educación para la Salud es, precisamente, lograr que los individuos alcancen este nivel de autoorganización dinámica, que les permita modificar su estado en un proceso helicoidal en continua interacción con el medio. Este proceso helicoidal se ilustra en la siguiente figura:

Partiendo del Estado 1, el individuo pasa, como consecuencia de la acción de una perturbación interna o externa, a la fase OA de Desorden aparente, que puede ser un auténtico Ruido blanco (caos en sentido clásico o situación aleatoria) o

puede generar Caos (en sentido determinista) en la zona AB. La generación de Caos solamente puede darse en presencia de Auto-organización. Esta generación de Caos es imprescindible para que el sistema retorne a una nueva situación de equilibrio,

denominada Estado 3, situación que antes no existía y que ha emergido del desorden aparente, gracias a la presencia de Auto-organización.

La salud podría entenderse como la capacidad del individuo para transitar por esta hélice, superando estados anteriores y presentes y creando, mediante un proceso autoorganizativo nuevos estados. Ni que decir tiene que este proceso no es lineal (un sistema caótico nunca lo es), sino que el tránsito a lo largo de la hélice es un proceso realmente convulso, repleto de inestabilidad. Cuando se atraviesa la zona OAB, el sistema sufre alteraciones de todo tipo (tanto físicas, como emocionales y sociales), puesto que se trata realmente de una situación de crisis.

La Educación para la Salud tendría como objetivo no la "curación" de la enfermedad (física, psíquica o social), sino ayudar y guiar al sistema humano a transitar por la hélice, superando cada uno de los estados anteriores y presentes. En definitiva, el "leit motiv" de la Educación para la Salud sería favorecer el aprendizaje de la auto-organización. En este sentido, es indispensable la intervención educativa en el área de la Educación para la Salud, entendida como ayuda al ser humano, a fin de conseguir una mejor y mayor calidad de vida. De este modo, las acciones educativas estarán encaminadas tanto a favorecer procesos de

4. CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo hemos pretendido analizar desde el punto de vista sistémico el binomio Cultura – Salud. Hemos analizado la importancia de la Salud considerada como valor establecido por la Organización Mundial de la Salud y la necesidad de la promoción y prevención de la salud no solo en las ciencias médicas, sino también en las ciencias sociales y humanas.

Desde este punto de vista, pensamos que la Educación para la Salud cobra una especial importancia. Su tratamiento como eje transversal en las distintas materias, etapas y ciclos educativos es fundamental.

promoción de la salud, como en conocer y afrontar los posibles factores de riesgo que conducen a la enfermedad.

Así pues, el conocimiento en los distintos contenidos desarrollados en los temas transversales, así como la instauración de hábitos saludables y desarrollo de habilidades y destrezas en el ámbito de la salud, nos conducirán a una actitud positiva no sólo frente a la salud, sino frente a la vida.

Para ayudar al ser humano a "transitar por la hélice" antes descrita y favorecer el aprendizaje de la autoorganización, incluiríamos un bucle de regulación que consistiría en la aplicación de los contenidos transversales de manera interrelacionada como exponíamos más arriba.

Desde el punto de vista sistémico, la Teoría del Caos sería muy explicativa de muchos procesos que se dan de forma natural en los individuos y ayudaría inestimablemente a fundamentar la Educación para la Salud. Así, tendría mucho valor la determinación en fases críticas de puntos de equilibrio, la localización de estructuras fractales, bifurcaciones, etc. en el comportamiento de sistemas humanos.

Como equipo integrado en el proyecto "APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAOS A LA ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE CONOCIMIENTOS, HÁBITOS Y ACTITUDES EN LA SALUD PSÍQUICA Y SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA", de la Escuela de Investigación Operativa y Sistemas de la Universidad de Valencia, defendemos una concepción sistémica de la Cultura de la Salud, entendida ésta como la capacidad del individuo para autoorganizarse ante perturbaciones procedentes del entorno, considerado éste en sentido amplio. Desde este punto de vista, la teoría del caos sería un nexo explicativo que ayudaría a comprender muchos procesos humanos y profundizaría en la fundamentación científica de la Educación para la Salud.

*** Este trabajo forma parte de la Acción Especial "La Teoría del Caos y su aplicación a la detección y control de eventuales dinámicas caóticas en Sistemas Complejos biológicos y sociales" asignada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con referencia BFM2001-5515-E, tipo A2, al equipo de investigación interdisciplinario, cuyo investigador principal es D. Lorenzo Ferrer Figueras, en el marco del Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.**

5. BIBLIOGRAFÍA

- BERTALANFFY, L. von (1981): *Tendencias en la Teoría General de Sistemas*. Alianza. Madrid.
 - NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. (1994): *La estructura de lo complejo*. Alianza Universidad. Madrid.
 - FERRER, L. (1995): *Del paradigma mecanicista de la ciencia al paradigma sistémico*. Ajuntament de València. Universitat de València.
 - CALATAYUD, A. (2000): “Luces y sombras de la trnasversalidad del currículo”. *Periódico profesional de la enseñanza: Magisterio Español*. Nº 11.433. 1 de marzo 2000.
 - CALATAYUD, A. (2001) Coord. Primeras Jornadas: *La salud tema transversal*. Cefire de Xàtiva. Valencia.
 - ESCAMEZ, J.; ORTEGA, P. (1986): *La enseñanza de actitudes y valores*. Nau Llibres. Valencia.
 - ESCAMEZ, J. (2002): “Actitudes y valores en la Educación para la Salud” en Educación XX1. *Revista de la Facultad de Educación*, nº 4.. U.N.E.D. (41-60).
 - GOMEZ-OCAÑA C.; RIUS LOZANO, M. (1998): *Educación para la Salud. Una transversal curricular*. Conselleria de Sanitat. Direcció General de Salut Publica. Valencia.
 - GOMEZ-OCAÑA, C.; RIUS, M.; DOMENECH, M.C. (1996): “La calidad de vida: objetivo prioritario en Educación para la Salud” en *Familia y Educación. Una perspectiva comparada*. Sevilla. (437-448)
 - GONZALEZ LUCINI, F. (1993): “Educación en valores, transversalidad y reforma educativa” en *Signos. Teoría y práctica de la educación*. Nº 10.
 - PALOS RODRIGUEZ, J. (1998): *Educar para el futuro: temas transversales del curriculum*. Descleé. Bilbao.
 - YUS RAMOS, R. (1993): “Las transversales: conocimiento y actitudes” *Cuadernos de Pedagogía*. Nº 217.
-